

Zierer, K. (Hrsg.). (2024). Lerntagebuch Staatsexamen Schulpädagogik. Münster: Waxmann UTB, 142 Seiten.

Das «Lerntagebuch Staatsexamen Schulpädagogik» richtet sich an Lehramtsstudierende in Deutschland, die sich auf das erste Staatsexamen vorbereiten, das mit einer umfangreichen schriftlichen Prüfung abgelegt wird. Dieses schmale Herausgeberwerk bietet eine strukturierte Anleitung für Studierende zur systematischen und effizienten Prüfungsvorbereitung mithilfe eines Lerntagebuchs. Diese Methode wurde auf der Grundlage von Forschungsergebnissen, beispielsweise von John Hattie, gewählt, die zeigen, dass sie einen grossen Effekt auf die Lernleistung hat, wenn sie korrekt angewandt wird. Das Lerntagebuch basiert auf Prozessmodellen der Selbstregulation, die den Lernprozess in drei Phasen gliedern, die durch metakognitive Lernstrategien gesteuert werden. In der ersten Phase werden Ziele definiert und die Schritte zur Zielerreichung geplant. In der zweiten Phase werden kognitive Prozesse aufgezeichnet und dadurch bewusster gemacht, während die Studierenden in der dritten Phase dazu angeleitet werden, ihren Lernerfolg regelmässig zu überprüfen und ihren Lernprozess zu reflektieren, um gegebenenfalls Lernstrategien sowie Lernzeiten anzupassen.

Um das Buch als Arbeitsinstrument zu gestalten, wurden zahlreiche didaktische Elemente integriert. Jedes Kapitel beginnt mit einer Standortbestimmung, um die Lesenden dazu anzuregen, ihre bestehenden Kenntnisse und Erfahrungen zu aktivieren. Dieses Anknüpfen an Vorkenntnisse kann den Lerneffekt positiv beeinflussen. Des Weiteren enthält jedes Kapitel einen Überblick über die wesentlichen Inhalte sowie die angestrebten Kompetenzen und Ziele. Praktische Aufgaben am Ende der Kapitel dienen dazu, die Inhalte zu wiederholen und im Lerntagebuch festzuhalten. Abgerundet wird jedes Kapitel mit einer Checkliste zentraler Inhalte und Platz, der es ermöglicht, den eigenen Lernprozess und Lernfortschritt in einer Concept-Map zusammenzufassen und zu systematisieren.

Klaus Zierer hat als Herausgeber mit einem Team von Autor:innen des Lehrstuhls für Schulpädagogik der Universität Augsburg und damit mit Expert:innen für das Staatsexamen Schulpädagogik zusammengearbeitet, die Einblicke in die Prüfungspraxis bieten. Dies spiegelt sich in den vier Kapiteln wider, die zahlreiche konkrete Prüfungsfragen, Beispielantworten und Hinweise zu den Bewertungskriterien enthalten, was für die Prüfungsvorbereitung grosse Vorteile mit sich bringt. Im Vorwort plädiert Zierer für das Staatsexamen als Nachweis der Expertise angehender Lehrpersonen, Überlegungen zu Themen von Erziehung und Unterricht wissenschaftlich fundiert und differenziert darzulegen. Das erste Kapitel bietet eine Einführung in den didaktischen Aufbau und die Methode des Lerntagebuchs mit praktischen Nutzungshinweisen für die Prüfungsvorbereitung. Das zweite Kapitel erläutert die inhaltlichen und formalen Anforderungen sowie die Bewertungskriterien für das Staatsexamen Schulpädagogik, basierend auf der Lehramtsprüfung in Bayern, anhand von Beispielaufgaben zu den inhaltlichen Schwerpunkten «Allgemeine Pädagogik», «Schulpädagogik» und «Psychologie». Zu-

dem werden die «Operatoren» erklärt, das heisst Verben, die in den Aufgabenstellungen verwendet werden und auf die drei Anforderungsbereiche abzielen: 1) «Reproduktion», 2) «Reorganisation und Transfer» sowie 3) «Urteilsbildung, Reflexion und Problemlösung». Im dritten Kapitel folgen Hinweise zu Strategien zur effektiven Prüfungsvorbereitung, beginnend mit einem Überblick über bisherige Aufgaben aus den Jahren 2020 bis 2022. Es werden primäre und sekundäre Lernstrategien ausgeführt sowie Techniken zum richtigen Verständnis der Prüfungsaufgaben und zum Umgang mit Fachliteratur vorgestellt. Das Kapitel gibt ebenfalls Tipps zur Strukturierung der schriftlichen Aufgabe und zum Umgang mit Probeprüfungen, die jeweils anhand eines Beispiels ausgeführt werden. Das vierte Kapitel gibt praktische Hinweise für das Verhalten während der Prüfung, etwa zur strategischen Auswahl der Aufgaben und zum Aufbau des Antworttextes sowie zum Zeitmanagement und zum Umgang mit Nervosität. Abschliessend enthält das Buch ein Nachwort mit persönlichen Berichten der Autor:innen über ihre eigenen Erfahrungen mit Ängsten und Unsicherheiten während der Vorbereitungszeit zum Staatsexamen sowie mit Strategien und Ritualen, die ihnen vor und während der Prüfung dabei geholfen haben, ihre Emotionen zu regulieren und sich zu motivieren.

Klaus Zierers «Lerntagebuch Staatsexamen Schulpädagogik» eignet sich mit einer gelungenen Kombination aus Informationen zu Inhalten und Anforderungen des Staatsexamens, konkreten Beispielen und der praktischen Anleitung zum selbstregulierten Lernen unter dem Einsatz von Lernstrategien hervorragend als Begleiter für die Vorbereitung auf das Staatsexamen. Zwar ist es speziell auf die Bedürfnisse von Lehramtsstudierenden in Deutschland ausgerichtet, aber es könnte auch Studierenden an Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz, wo kein Staatsexamen erforderlich ist, wertvolle Unterstützung bei der Vorbereitung auf Prüfungen oder beim Verfassen schriftlicher Arbeiten bieten.

Christine Wolfram, Prof. Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, Abteilung Sekundarstufe I,
christine.wolfram@phzh.ch